

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY VA O'RTA MAXSUS TA'LIMI VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

TARIX FAKULTETI
«MILLIY G'OYA, MA'NAVIYAT ASOSLARI VA HUQUQ
TA'LIMI» KAFEDRASI

“ZAMONAVIY DUNYODA YOSHLARNI MA'NAVIY
TAHDIDLARDAN HIMOYA QILISH: MUAMMO VA
YECHIMLAR”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi

TO'PLAMI

2022-yil 22-aprel

TUTGAN O'RNI. Azimova Charos	224
TARIXIY TAFAKKUR VA TARIXIY XOTIRA-MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. Hasanova Habiba	226
MUSTAQILLK DAVRIDA YOSHLARDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI. Karimova Rayno	228
MAFKURVIY TAHDIDLAR VA ULARDAN HIMOYALANISH CHORALARI Karimova Saida.	229
TARIXNING –MAZMUN MOHIYATI VA MILLAT TARBIYASIDA TARIXNING O'RNI. Muftillayeva Umida, Xo'jayeva Lobar	232
MA'NAVY-AXLOQIY TARBIYANING TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI. Raxmanova Feruza, Teshayeva Shaxlo	234
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Давронова Дилора, Рамагов Мурат	237
ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ АХБОРОТ УРУШИНИНГ ЁШИЛАР ОНГИГА КЎРСАТАЁТГАН ПСИХОЛОГИК ТАЪСИРИ. Ш. Қаххоров	239
YUKSAK MA'NAVYATLI YOSHLAR KELAJAGIMIZ UCHUN KERAK. Xoliqulova Umida, Safarova Musallam	241
MILLATLARARO TOTUVLIK G'OYASI YOSHLARNI BIRLASHTRUVCHI KUCH SIFATIDA. Sharipov Shaxriddin	243
G'OYAVIY VA AXBOROT XURUHLARI, ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI, MA'NAVY-AXLOQIY MEZONLARI. Nazira Qaxxarova	244
MA'NAVY TAHDIDLAR TA'SIRI. Lobar Qo'ng'irova	246
ITIMOY TARMOQLARNING YOSHLAR MA'NAVY-AXLOQIY TARBIYASIGA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TA'SIRI. Rahimova S., Xusanova M.	248
SHAXS ERKINLIGINING FALSAFIY TAXLILI. Shadmonov Aziz	250
GLOBALASHUV JARAYONIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYANING YOSHLAR ONGIGA PSIXOLOGIK TA'SIRI. Suvonova S., Ibragimova G.	252
APPROACHES AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE. Alina Khasanova, Gulmira Eskaraeva	255
DINIY EKSTREMIZM VA TERRORIZM – JAMIYAT BARQARORLIGIGA TAHDID. Sayfiyeva Bog'dagul, Arziqulov Jamshid	257

(Krasnodar, February 2016). - Krasnodar: Innovation, 2016. - S. 151-153. - URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9559/>.

[2]. Korotaeva E.V. Psychodidactics of interactive learning. // Russian language at school // 2008. - No. 8.

[3]. Kuvandikova G.G., Choriev I.R. Technology humanism society in attitude to personality // Bulletin of Science and Education. - 2016. - No. 5 (17). – p. 64-67.

[4]. Modern dictionary of psychology. - Minsk: Elaida, 2000.

[5]. Voronin Yu. A. Computerized technologies in the process of subject training of a teacher. // Pedagogical. —2003. — No. 8.

DINIY EKSTREMIZM VA TERRORIZM – JAMIYAT BARQARORLIGIGA TAHDID

**Sayfiyeva Bog'dagul, NavDPI talabasi
Arziqulov Jamshid, NavDPI, o'qituvchi**

XX asr oxiriga kelib, sho'rolar tuzumi barbod bo'lgach, mintaqada ma'lum darajada "mafkuraviy bo'shliq" paydo bo'ldi. Odamlarda ishonchsizlik, umidsizlik kayfiyati yuz berdi. Natijada, "dinga qaytish", "abadiy haqiqatlarni" ilgari suradigan g'oyalarga tayanish hollari ko'zga tashlana boshladi. Jumladan, "islom uyg'onishi", "islom omili" kabi g'oyalar kishilar fikrini band qilib, bu borada jiddiy harakatlar boshlanib ketdi. Umuman olganda, dinning e'tiqod, imon sifatida qayta uyg'onishi salbiy hodisa emas. CHunonchi, islom dini ajdodlarimizning e'tiqodi sifatida asrlar davomida kishilarni to'g'ri, halol yashashga o'rgatib kelgani, ezgu axloqiy g'oyalarni targ'ib etgani jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etgan.

Bugungi kunga kelib esa mana shu dun niqob qilib, turli diniy guruhlar tashkil etib, bugungi yoshlarni mana shu guruhlarga jalb qilib ulardan foydalanishga harakat qilinmoqda. Mana shunday Ekstremistik tashkilotlarga yangi a'zolarining qo'shilishi, ko'pincha, dinga kiritish, qabul qilishdek shakli shamoyil kasb etadi hamda bir qancha tanlov va sinov bosqichlarini o'z ichiga oladi. Ekstremistik harakatlarning eng quyi tabaqasi ko'pincha siyosiy tuga ega bo'lmagan, mayda zo'rlik va jinoyatlar sodir etadigan unsurlar bilan bog'liq bo'ladi. Bunday zo'rlikning siyosiy o'zgarishi terrorizm tomon qo'yilgan birinchi qadam bo'ladi. O'z doirasiga yangi kimsalarni tortar ekan, ekstremistik guruh yoki uning rahbariyati so'zsiz bo'ysunishni va «ish»ga mutaassibona sadoqatni talab qiladi. Keyinroq esa yollanuvchilar «hamma narsani biluvchi» va ularga yo'l boshchilik qiluvchi sarbonga duch keladilar.

Hozirgi davrda eng avvalo axborot chegaralarining barham topishida o'zligini namoyon qilayotgan globallashuv sharoitida va bir paytlar xalqaro munosabatlar mazmunini belgilagan ikki qarama-qarshi kuch – sotsializm va kapitalizm o'rtasidagi o'zaro kurashning barham topishi natijasida ekstremizm va undan o'sib chiqqan terrorizm mamlakatlar, mintaqalar va umuman dunyo xavfsizligiga asosiy tahdid sifatida birinchi o'ringa chiqdi. Qo'poruvchilik faoliyatining turli ko'rinishlarini o'z ichiga olgan infrastrukturani shakllantirgan va rivojlantirgan mazkur ikki dunyoqarash o'rtasidagi kurash hozirda turli xil kuchlarni birlashtirgan ko'p qutbli dunyoning mazkur infrastrukturaga qarshi kurashidek shakl-shamoyil kasb etmoqda.

Islom shiorlaridan tanlab foydalanadigan, dinning asl mohiyatini buzib talqin qiladigan ekstremistik tuzilmalar xuddi yuqoridagi kabi go'yoki, keng xalq ommasi bilan uzviy birlik mavjudligini ko'rsatish, aslida esa jamiyatda tartibsizlik va parokandalikni yuzaga keltirish

uchun mablag' yig'ish, asosiy tahdid manbai sifatida odamlar ongu shuurini egallash, jamiyatda beqarorlik keltirib chiqarish orqali hokimiyatga erishishdek ehtiyojlarini qondirish maqsadini ko'zlaydi.

Ekstremizm va terrorizm ommaviy axborot vositalari orqali yoritilmas ekan ko'zlangan «samarani» bermaydi. SHu ma'noda ular o'zaro bog'liqdir. Terrorchilik xuraji ommaviy axborot vositalarida qanchalik keng yoritilsa ushbu harakatni sodir etishdan kutiladigan natija shunchalik bevosita va yuqori bo'ladi. Bu esa, u yoki bu harakatni o'tkazishdan ko'zlanadigan asosiy maqsad hisoblanadi. Axborot maydoni rivojlanib, tobora to'yinib borayotgan, ammo uni yetkazishda ham mazmunan, ham shaklan, o'zibo'larchilik ustivorlik qilayotgan hozirgi davrda OAV ekstremizm va terrorizm qo'lidagi kuchli qurolga aylanib qolmoqda. To'g'ri, OAV o'z holicha terrorchilik xurujining «samaradorligini» anglagan holda tashkil etadigan tizim hisoblanmaydi. Ammo aksariyat hollarda bunga ko'maklashmoqda, deyish mumkin.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, jangarilar asosan o'z fikrida sobit bo'lmagan, qat'iyatsiz kishilardan tayyorlanadilar. CHunki bunday shaxslar o'zining kimligini ko'rsatish uchun keskin, oqibati puxta o'ylanmagan qarorlar qabul qilishga moyil bo'ladilar.

Ekstremizm va uning tarkibidan chiqqan terrorizm jamiyatda beqarorlik keltirib chiqarish, aholining keng qatlamlarida vahima va qo'rquv uyg'otishga qaratilgan siyosiy kurashning o'ziga xos usulidir. U yashirin (konspirativ) ruhda tashkilotlar tomonidan beqarorlik keltirib chiqarish orqali davlat hokimiyatini egallash maqsadida qo'llaniladi. Terrorchi uyushmalar ommaviy bo'la olmagan uchun ham ko'p hollarda aholining keng qatlamlari nomidan harakat qilish taassurotini uyg'otish maqsadida diniy shiorlardan niqob sifatida foydalanadilar.

Terrorizmning eng asosiy xususiyatlaridan biri bunday harakat tarafdorlarining «zo'rluk davlatni qulaturvchi va hokimiyatga erishishni osonlashtiruvchi parokandalikka olib keladi», – degan g'oyaga asoslanib harakat qilishlarida yaqqol ko'rinadi. Terrorizmning yana bir xususiyati hech qanday urush bo'lmayotgan, tinchlik hukmronlik qilayotgan, jamiyatda demokratik institutlar faoliyat ko'rsatayotgan bir sharoitda muqobil usullarni stayin inkor etgan holda, siyosiy masalalarni zo'rluk yo'li bilan hal qilishga intilishda ko'rinadi. Bunday siyosiy masalalar o'z navbatida hududiy, etnik, diniy yoki boshqa shakln shamoyil kasb etishi mumkin.

Ekstremizm va terrorizm bir-biri bilan bog'liq bo'lgan yagona jarayonning birin-кетин rivojlanadigan bosqichlaridir. SHunday ekan, terrorizm global miqyosga chiqqan hozirgi sharoitda, davlat unga qarshi kurashda ichki va tashqi omillarning ta'sirini hisobga olgan holda, muvozanatlashirilgan strategiyani ishlab chiqishi kerak.

Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ushbu strategiyasida mamlakatimizning xalqaro hamkorlik dasturlarida, davlatlarning terrorizmga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini birlashtirishda faol ishtirok etishini ta'minlash maqsadlari o'z ifodasini topgan.

Bu sohada o'zbek tashqi siyosatining negizini o'z kuchlarini hozirgi davrning asosiy tahdidi bilan qarshi kurashga yo'naltirishga tayyor barcha davlatlar bilan faol hamkorlik qilish tashkil etadi. SHu o'rinda, O'zbekiston amalda mintaqada va butun dunyoda xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan barcha xalqaro dastur va ikki tomonlama hamkorlik aloqalarida faol ishtirok etayotganini ta'kidlash zarur.

SHuningdek, O'zbekiston davlatining barqaror taraqqiyot va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ichki siyosati ham ekstremizmning paydo bo'lishi va rivojlanishi hamda ekstremizmdan terrorizmning kelib chiqishini bartaraf etishga qaratilgan faol strategiyadir. Unda ekstremizmga qarshi kurash orqali bunday tuzilmalar bag'rida voyaga yetishi mumkin bo'lgan terrorchilar faoliyatining oldini olishga intilish o'z aksini topganini ko'rish mumkin.

Mutaxassislar ekstremizmning paydo bo'lishi va rivojlanishiga sabab bo'lgan omillar ichida mafkuraviy bo'shliqning ta'siri va qadriyatlar mo'ljallaridagi beqarorlikda namoyon bo'lgan nomutanosiblikni alohida ajratib ko'rsatadilar. Mafkuraviy bo'shliq ko'pincha kishilarda jamiyatdagi mavjud holatni, ijtimoiy muhitni noto'g'ri idrok etishga, uning irodasini boshqa kishiga bo'ysundirish va dunyoqarashida agressivlikni shakllantirishga xizmat qiladigan nosog'lom g'oyalar bilan to'ldirilishiga zamin yaratadi. «Zombilashtirish» deb ataladigan bu texnologiya yaxshi shakllanmagan ma'naviyat, bo'sh iroda va nosog'lom intilishlar muhitidagina ta'sir kuchiga ega bo'ladi.

SHuning qilib, ekstremizm va terrorizm va ularning paydo bo'lishi va rivojlanishini bartaraf etish ishlarida g'oyaviy tarbiya, xususan, mamlakat yoshlarida yuksak ma'naviyatni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Zero, bunday yondashuvda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga, milliy o'zlikni tiklash va mustaqillikni mazmuman boyitishga asoslangan milliy istiqloq g'oyasi, ma'naviyat va ma'rifat, to'g'ri shakllantirilgan ong ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash hamda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashning eng muhim tizimi sifatida yuzaga chiqadi.

МАФКУРАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШГА ДОНР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

**Абдуллажанова Нигоратон Турдалевна
Наманган муҳтақислик қурлиш
институтини ўқитувчиси**

Таҳдид сўзининг луғавий маъносига эътибор беринг: араб тилидан олинган бўлиб, “дўк қилиш”, “кўркитиш” деган маъноларни билдириб, кундалик ҳаётда бирорни кўркитиш, унга дўк-пўписа қилиш ҳамда бирор фалокатнинг, кўркинчи воқеанинг содир бўлиш хавфи²⁰², деган маъноларни аниқлаш учун ишлатилади. Фалсафий маънода таҳдид инсон, жамият ва давлат ҳаёти ҳамда фаолиятига нисбатан муайян давр мобайнида аниқ мақсадга йўналтирилган маҳаллий, худуди, минтақавий ва умумсaiёравий салбий омилларнинг таъвоузи туфайли аниқ макон ва замонда вуҷудга келадиган хавф-хатар шакли, муайян барқарор сиёсий-иқтисомий ва ва тарихий вазиятти ифодаловчи тушунчалар²⁰³. Жамиятнинг ривожланишига таъсири, яъни тор маънода эса таҳдид деб макон ва замонда мавжуд бўлган реал жамиятнинг иқтисомий тузилмаларини заифлаштиришга, емиришга қаратилган шахсий, маҳаллий, худудий, минтақавий омилларнинг кўркитиш, дўк-пўписа қилишдан иборат бўлган ҳатти-харақати айтилади.

Таҳдидларнинг хусусияти ва тараққиёт соҳаларига ўтказадиган таъсир даражасига қараб инсон, шахс, фуқаро, миллат, давлат, жамият, минтақа, глобал; ички ва ташқи; катта ва кичик; соҳаларига кўра иқтисодий, иқтисомий, сиёсий, экологик, демографик, мафкуравий, маънавий, ҳарбий, табиى-иқлим макон нуқтан назаридан эса узок ва яқин шаклларга ажратиш мумкин. Аммо қандай тур ва шаклга эга бўлмасин, таҳдид ўзининг моҳият-маъмунига кўра табиат ва жамиятга қарши қаратилган куч ҳисобланади.

Таҳдид сўзининг зид маъноси хилофдир. Демак, таҳдид бор жойда хилоф тизими ҳам мавжуд бўлади. Биз фикр юритаётган мавзу маънавий-мафкуравий таҳдидларга оиддир. Бoshqa турдаги таҳдидлардан фарқли ўларок, бундай таҳдидларнинг кўлами, усуллари ва йўналишларини аниқлаш мушкул, таъсири эса жуда узок давом этиши

²⁰² Маънавий. Асосий тушунча ва алоҳид луғат. Тошкент.: Гафур Гулом, 2009. Б.546-547.

²⁰³ Ўзбек тилининг асосий луғати. 4-қисм. Тошкент.: Ўз МЭ ДИИ, 2008. Б.41.